

SOG'LOM TURMUSH TARZI: UNING AHAMIYATI VA SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

I.B.Mattiyev

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Tillarni o‘qitish” kafedrasi professori, pedagogika fanlari doktori

+998932240076

ilhom_matiev@gmail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18862739>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sog‘lom turmush tarzi tushunchasi, uning mazmuni, ahamiyati, shuningdek, shaxsda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish omillari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Mualliflar tomonidan sog‘lom turmush tarzini qaror toptirishda ta‘lim-tarbiya tizimi, oilaning roli, jismoniy faollik, to‘g‘ri ovqatlanish, gigiyenik madaniyat va ruhiy barqarorlik masalalari keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sog‘lom turmush tarzi, gigiyena, jismoniy faollik, ruhiy salomatlik, pedagogik yondashuv, motivatsiya.

Sog‘lom turmush tarzi - inson hayotining mazmuni va sifatini belgilovchi eng asosiy mezonlardan biridir. Har qanday taraqqiy etgan jamiyatning muvaffaqiyati avvalo uning a‘zolari sog‘lomligiga bog‘liq. Shu sababli O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda aholi salomatligini mustahkamlash, sport va sog‘lom hayot g‘oyalarini ommalashtirish bo‘yicha tizimli islohotlar amalga oshirilmog‘da. Bugungi kunda sog‘lom turmush tarzi faqat jismoniy faollik yoki to‘g‘ri ovqatlanish bilan chegaralanmaydi. U shaxsning ruhiy holati, mehnat va dam olish muvozanati, ijtimoiy munosabatlar sifati hamda ekologik muhitga munosabatini ham qamrab oladi. Shuning uchun bu masalaga kompleks tarzda yondashish zarur [1].

Sog‘lom turmush tarzi tushunchasi va uning mazmuni: Sog‘lom turmush tarzi deganda insonning sog‘lom yashashga qaratilgan ongli harakatlari, kundalik odatlari va qadriyatlari tushuniladi. Bu tushuncha o‘z ichiga quyidagi asosiy yo‘nalishlarni oladi:

- muntazam jismoniy faollik;
- to‘g‘ri va muvozanatli ovqatlanish;
- gigiyenik qoidalarga amal qilish;
- zararli odatlardan voz kechish (chekish, spirtli ichimliklar, narkotik vositalar);
- ruhiy muvozanatni saqlash va stressni boshqarish;
- ijobiy fikrlash va maqsadga yo‘naltirilgan hayot kechirish.

Mattiyev I. B. ta‘kidlashicha, sog‘lom turmush tarzi “shaxsning o‘z sog‘lig‘i uchun javobgarligini anglash va bu yo‘nalishda ongli ravishda harakat qilish jarayonidir” [1]. Demak, sog‘lom turmush tarzi - bu faqat jismoniy mashqlar emas, balki insonning ichki madaniyatini ifoda etuvchi hayot falsafasidir.

Jismoniy faollik sog‘lom hayotning asosi bo‘lib, ertalabki gigiyenik gimnastika uning eng oddiy va samarali ko‘rinishidir. U nafaqat mushaklarni uyg‘otadi, balki qon aylanish, nafas olish tizimini faollashtiradi, organizmni kunlik faoliyatga tayyorlaydi.

Mattiyev I. B. o‘z tadqiqotida “ertalabki gigiyenik gimnastika insonning ish qobiliyatini oshiruvchi, kayfiyatini yaxshilovchi va ruhiy barqarorlikni ta‘minlovchi omil” ekanligini ta‘kidlaydi [1].

Maktablarda, litsey va kollej o'quvchilari orasida ertalabki jismoniy mashqlarni joriy etish sog'lom muhitni shakllantiradi. Shu bilan birga, o'quvchi-yoshlar o'z salomatligi uchun shaxsiy mas'uliyatni his eta boshlaydi. Bu jarayon ularni irodali, intizomli va faol bo'lishga o'rgatadi.

Ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning o'rni: Ta'lim - inson ongini shakllantiruvchi eng kuchli ijtimoiy institutdir. Shu bois, maktabgacha, umumta'lim va oliy ta'lim tizimlarida sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish davlat ahamiyatiga ega masaladir.

Pedagogik yondashuvlarning maqsadi nafaqat bilim berish, balki shaxsning hayotga bo'lgan ijobiy munosabatini rivojlantirishdir. Mattiyev I. B.ning fikricha, o'quvchilar bilan ishlash jarayonida maqsad va vazifalarni to'g'ri belgilash sog'lom shaxs tarbiyasida muhim ahamiyatga ega [2].

O'qituvchi o'quvchilarda sog'lom turmushga bo'lgan motivatsiyani uyg'otishi, ularning kundalik hayotida bu qadriyatlarni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantirishi kerak [5]. Shuningdek, sog'lom turmush tarzini o'rgatishda quyidagi yondashuvlardan foydalanish samarali hisoblanadi:

- interfaol trening va seminarlar;
- sport musobaqalari, sog'lomlik haftalıkları;
- o'quvchi-yoshlar o'rtasida sog'lom ovqatlanish madaniyatini targ'ib qilish;
- zamonaviy AKT vositalari yordamida sog'lom turmush dasturlarini ishlab chiqish [3].

Ko'plab mutaxassislar sog'lom turmush tarzini shakllantirishda mehnat va dam olish muvozanatini to'g'ri tashkil etish muhimligini ta'kidlaydilar. Ortiqcha ish yuklamasi, stress, kechikkan uyqu - inson salomatligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mattiyev I. B. o'z maqolasida biznes va tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan shaxslar uchun dam olishning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi: "Ish faoliyatini yuqori darajada davom ettirish uchun organizmning jismoniy va ruhiy holatini doimiy ravishda tiklab turish zarur" [4]. Shu nuqtai nazardan, dam olish madaniyati ham sog'lom turmush tarzining ajralmas qismidir. Har bir inson o'z ishini rejalashtirar ekan, dam olish, sayr qilish, sport bilan shug'ullanish uchun vaqt ajratishi zarur.

Texnologik taraqqiyot va sog'lomlikni asrash: Zamonaviy davrda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhasiga kirib kelgan. Bu holatning ijobiy jihatlari bilan birga, salbiy oqibatlari ham mavjud. Uzoq vaqt kompyuter yoki telefon ekraniga tikilish, jismoniy harakatsizlik, passiv turmush tarzi ko'plab yoshlar sog'lig'iga zarar yetkazmoqda.

Mattiyev I. B.ning tadqiqotlarida qayd etilishicha, o'qituvchilarning sog'lomlikni asrashga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanish kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim vazifasidir [3]. Masalan, onlayn sport dasturlari, mobil fitnes ilovalar, sog'lom ovqatlanish bo'yicha elektron tavsiyalar orqali yoshlar sog'lom turmush madaniyatini zamonaviy usulda o'zlashtira oladilar. Shu bilan birga, bu jarayon ijtimoiy tarmoqlarda sog'lomlik targ'ibotini kuchaytirish uchun ham keng imkoniyatlar yaratadi.

Ruhiy salomatlik va ijobiy fikrlashning ahamiyati: Ruhiy barqarorlik - sog'lom turmush tarzining eng muhim komponentlaridan biridir. Har kuni inson stress, tashvish, noaniqlik va raqobat muhitiga duch keladi. Agar u bu holatlarga to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rganmasa, jismoniy salomatlikka ham putur yetadi.

Ijobiy fikrlash, stressni boshqarish, to'g'ri nafas olish texnikalari, meditatsiya kabi usullar sog'lom turmush madaniyatining zamonaviy yo'nalishlari sifatida e'tirof etilmoqda. Oila

muhitida mehr, tushunish va o‘zaro hurmat mavjud bo‘lsa, shaxsning ruhiy barqarorligi mustahkamlanadi, bu esa sog‘lom jamiyat poydevorini yaratadi.

Sog‘lom turmush tarzi - bu inson salomatligini saqlash, ish faoliyatini samarali tashkil etish, ruhiy barqarorlikni mustahkamlash va hayotdan qoniqish tuyg‘usini oshirishga xizmat qiluvchi kompleks tushunchadir. Ushbu maqolada keltirilgan fikrlar shuni ko‘rsatadiki, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda ta‘lim tizimi, pedagogik yondashuvlar, oila tarbiyasi va ijtimoiy omillar o‘zaro uzviy bog‘liqdir. Har bir inson o‘z hayotida sog‘lomlik tamoyillariga amal qilsa, jamiyatda salomatlik, mehnatsevarlik va farovonlik muhitini yaratish mumkin bo‘ladi. Demak, sog‘lom turmush tarzi - bu zamonaviy hayot talabi, inson va jamiyat barqaror rivojlanishining kafolatidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mattiyev, I. B. (2024). *Ertalabki gigiyenik gimnastikaning ahamiyati*. Zamonaviy Ta‘limda Fan va Innovatsion Tadqiqotlar, 2(13), 128–131.
2. Mattiev, I. B. (2022). *The importance of setting goals and objectives in the classroom*. Students’ worldview and method of setting learning objectives.
3. Маттиев, И. (2017). *Саломатликни асрашга йўналтирилган технологиялар: Ўқитувчилар компетенцияси масалалари*. Вестник Каракалпакского Государственного Университета имени Бердаха, 35(2), 61–64.
4. Mattiyev, I. B. (2024). *Biznes va tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan insonlar salomatligini asrash*. Zamonaviy ta‘limda fan va innovatsion tadqiqotlar, 2(13), 124–127.
5. Mattiyev, I. B. (2024). *Pedagogik yondashuvlar orqali sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini shakllantirish*. Zamonaviy ta‘limda fan va innovatsion tadqiqotlar, 2(13), 100–103.